

Deteção de Anomalias em Processamento Salarial através de Conjunto de Algoritmos de *Machine Learning*: Uma Abordagem Multi-Modelo

Anomaly Detection in Payroll Processing using a Set of Machine Learning Algorithms: A Multi-Model Approach

João MARTINS¹

¹Sysnovare Innovative Solutions, Porto, Portugal, joao.martins@sysnovare.pt

Resumo: Este artigo apresenta um sistema automático de deteção de anomalias em processamento salarial baseado em técnicas de aprendizagem de máquina não supervisionada. O sistema implementa uma abordagem de conjunto, combinando cinco algoritmos distintos - Isolation Forest Global e Local, One-Class SVM, Local Outlier Factor e Standard Deviation -, para identificar irregularidades em dados salariais. A solução foi desenvolvida como uma API RESTful e testada com dados de processamento salarial, demonstrando assim a capacidade de identificar anomalias com redução significativa de falsos positivos através do consenso multi-modelo. Os resultados obtidos demonstram que a abordagem de ensemble supera métodos individuais em precisão, mantendo escalabilidade para datasets de grande dimensão através de processamento paralelo.

Palavras-chave: Deteção de Anomalias, Aprendizagem de Máquina, Processamento Salarial, Recursos Humanos

Abstract: This article presents an automated payroll anomaly detection system based on unsupervised machine learning techniques. The system implements an ensemble approach combining five distinct algorithms – Global and Local Isolation Forest, One-Class SVM, Local Outlier Factor, and Standard Deviation – to identify irregularities in payroll data. The solution was developed as a RESTful API and tested on payroll data, demonstrating the ability to identify anomalies with a significant reduction in false positives through multi-model consensus. The results show that the ensemble approach outperforms individual methods in accuracy while maintaining scalability for large datasets through parallel processing.

Keywords: Anomaly Detection, Machine Learning, Payroll Processing, Human Resources

1. Introdução

1.1 Contexto e Motivação

O processamento salarial constitui uma operação crítica em organizações de qualquer dimensão, envolvendo o cálculo correto de remunerações, descontos fiscais, contribuições sociais e outros componentes salariais para centenas ou milhares de colaboradores mensalmente. Erros neste processo podem resultar em pagamentos incorretos, problemas de conformidade legal, insatisfação dos funcionários e, em casos extremos, fraudes internas (Bolton & Hand, 2002).

A complexidade do processamento salarial moderno deriva de múltiplos fatores: variabilidade contratual entre colaboradores, alterações legislativas frequentes em matéria fiscal e laboral, pagamentos variáveis (horas extras, comissões, subsídios), e a necessidade de integração com múltiplos sistemas. Esta complexidade torna a validação manual dos dados extremamente desafiante, especialmente em organizações com grande volume de colaboradores.

A identificação manual de anomalias em grandes volumes de dados salariais enfrenta limitações inerentes à cognição humana: fadiga cognitiva após análise prolongada, vieses de confirmação, capacidade limitada de identificar padrões subtis distribuídos temporalmente, e impossibilidade prática de revisar exaustivamente todos os registos mensais (Chandola et al., 2009).

1.2 Objetivos

Este trabalho tem como objetivos principais:

1. Desenvolver um sistema automático de deteção de anomalias em dados de processamento salarial, utilizando técnicas de *Machine Learning* não supervisionado;
2. Avaliar a eficácia de uma abordagem de *ensemble* - combinando vários algoritmos;
3. Implementar uma solução escalável e de fácil integração com os sistemas existentes;
4. Fornecer mecanismos de explicabilidade, através de visualizações – geradas automaticamente – que possibilitem validação humana posterior;

2. Estado da Arte

2.1 Deteção de Anomalias: Fundamentos

A deteção de anomalias (*anomaly detection* ou *outlier detection*) é uma área fundamental do Machine Learning, que visa identificar padrões nos dados que não se enquadram no comportamento esperado (Chandola et al., 2009; Hodge & Austin, 2004). Hawkins (1980) define, formalmente, uma anomalia como "uma observação que se desvia tanto de outras observações a ponto de levantar suspeitas de que foi gerada por um mecanismo diferente".

2.1.1 Categorização de Anomalias

Chandola et al. (2009) categorizam anomalias em três tipos principais:

1. Anomalias pontuais (*Point anomalies*): Uma instância individual é anómala em relação ao resto dos dados. No contexto salarial, um salário nulo poderia ser uma anomalia pontual, por exemplo.
2. Anomalias contextuais (*Contextual anomalies*): Uma instância é anómala num contexto específico, mas não necessariamente noutros. Exemplificando, um determinado salário pode ser considerado normal para um colaborador e anormal para outro, dependendo do seu papel, posto, antiguidade, entre outros aspetos.
3. Anomalias coletivas (*Collective anomalies*): Um conjunto de instâncias relacionadas é anómalo coletivamente. Um exemplo seria um departamento inteiro receber aumentos simultâneos.

Cada uma destas anomalias pode ter a sua justificação, considerando o contexto em que ocorrem. No entanto, a sua deteção antecipada e informada poderá ajudar organizações a evitar situações indesejadas.

2.1.2 Abordagens de Deteção

A literatura identifica diversas abordagens para deteção de anomalias (Aggarwal, 2017):

- **Métodos estatísticos:** Assumem que dados normais seguem uma distribuição estatística conhecida. Observações que desviem significativamente (tipicamente >2-3 desvios-padrão) são consideradas anómalas (Rousseeuw & Hubert, 2011).
- **Métodos baseados em proximidade:** Utilizam distâncias ou densidades para identificar outliers. Pontos isolados ou em regiões de baixa densidade são considerados anómalos (Breunig et al., 2000).
- **Métodos baseados em modelos:** Constroem um modelo do comportamento normal e identificam desvios significativos desse modelo (Schölkopf et al., 2001).
- **Métodos de ensemble:** Combinam múltiplos detetores/abordagens para melhorar robustez e precisão (Aggarwal & Sathe, 2017; Zimek et al., 2014).

2.2 Algoritmos de Detecção de Anomalias

2.2.1 Isolation Forest

Proposto por Liu et al. (2008), o Isolation Forest é um algoritmo baseado em árvores de decisão que explora a propriedade de que anomalias são "poucas e diferentes", sendo, portanto mais fáceis de isolar que observações normais. O algoritmo constrói árvores de isolamento aleatórias e calcula um score de anomalia baseado no comprimento médio do caminho necessário para isolar cada ponto.

Complexidade: $O(n \log n)$ para treino e $O(n)$ para predição, onde n é o número de amostras.

Vantagens: Eficiente computacionalmente, não requer suposições sobre a distribuição dos dados, funciona bem em alta dimensionalidade.

Limitações: Pode ter dificuldade com anomalias locais em *datasets* com múltiplos clusters de densidade variável (Campos et al., 2016).

Aplicações: Detecção de fraude financeira (Ahmed et al., 2016), segurança de redes (Ding & Fei, 2013), análise de logs de sistemas.

2.2.2 One-Class SVM

Introduzido por Schölkopf et al. (2001), o One-Class SVM determina uma fronteira que engloba a maioria dos dados normais no espaço de variáveis. Utiliza os núcleos - tipicamente RBF (Radial Basis Function) - para mapear dados para espaços de maior dimensão onde a separação é mais eficaz.

Complexidade: $O(n^2)$ a $O(n^3)$ para treino, $O(n_{sv})$ para predição, onde n_{sv} é o número de *support vectors*.

Vantagens: Captura fronteiras complexas e não-lineares, teoricamente fundamentado.

Limitações: Computacionalmente intensivo para *datasets* grandes, requer normalização cuidadosa dos dados, sensível à escolha de hiperparâmetros (ν , γ).

Aplicações: Detecção de intrusões (Wang et al., 2004), controle de qualidade industrial (Rodríguez et al., 2010).

2.2.3 Local Outlier Factor (LOF)

Proposto por (Breunig et al., 2000), o LOF mede o desvio de densidade local de um ponto em relação aos seus vizinhos. Um ponto numa região de baixa densidade comparado com os seus vizinhos recebe classificação alta.

Complexidade: $O(n^2)$ para treino e predição.

Vantagens: Excelente para detetar anomalias locais, captura variações de densidade, não assumindo distribuição global uniforme.

Limitações: Sensível ao parâmetro k (número de vizinhos), computacionalmente caro para *datasets* grandes, pode ter dificuldade em alta dimensionalidade (*curse of dimensionality*).

Aplicações: Detecção de *outliers* em dados médicos (Pimentel et al., 2014), análise de dados espaciais.

2.2.4 Métodos Estatísticos Clássicos

Baseados em média e desvio-padrão, identificam pontos que excedem k desvios-padrão (tipicamente $k=2$ ou 3) da média como anómalos (Rousseeuw & Hubert, 2011).

Vantagens: Simples de implementar e interpretar, computacionalmente eficiente $O(n)$, bem compreendido estatisticamente.

Limitações: Assume distribuição gaussiana, sensível a *outliers* extremos (que influenciam média/desvio), univariado na forma básica.

2.3 Ensemble Learning para Detecção de Anomalias

Zimek et al. (2014) e Aggarwal & Sathe (2017) demonstram que métodos de ensemble (conjuntos) superam consistentemente algoritmos individuais em detecção de anomalias. As razões incluem:

- Diversidade de perspectivas: Diferentes algoritmos capturam diferentes tipos de anomalias
- Redução de variância: Erros aleatórios de modelos individuais tendem a se cancelar
- Robustez a ruído: Falsos positivos isolados são filtrados pelo consenso

Estratégias de combinação (Aggarwal & Sathe, 2017):

- Voting: Contagem de quantos modelos classificam como anomalia
- Score averaging: Média dos scores de anomalia
- Maximum/Minimum: Uso do score mais extremo
- Weighted combination: Ponderação por performance estimada

Rayana & Akoglu (2016) propõem LSCP (Locally Selective Combination in Parallel), que seleciona – dinamicamente – os melhores detetores para cada ponto, tendo em consideração o desempenho local. Campos et al. (2016) introduzem *Feature Bagging*, que treina detetores em subconjuntos aleatórios de variáveis para aumentar a diversidade.

2.4 Detecção de Anomalias em Dados Financeiros

Estando este estudo relacionado com a deteção de anomalias em processamento salarial, torna-se relevante enquadrar, ainda, algumas abordagens seguidas para a deteção de anomalias em temas relacionados.

2.4.1 Fraude em Cartões de Crédito

Bhattacharyya et al. (2011) aplicam *data mining* para detetar transações fraudulentas, usando redes neurais e árvores de decisão. Ahmed et al. (2016) comparam diversos algoritmos, concluindo que *ensemble methods* e *deep learning* superam métodos tradicionais.

2.4.2 Lavagem de Dinheiro

Weber et al. (2018) utilizam redes de grafos e deteção de anomalias para identificar padrões suspeitos em transações bancárias. As anomalias são detetadas em topologia de rede e volumes transacionados.

2.4.3 Processamento Salarial

A literatura específica sobre deteção automática de anomalias em processamento salarial é escassa. Trabalhos relacionados focam-se em:

- Auditoria tradicional: Metodologias manuais baseadas em amostragem estatística (Arens et al., 2016)
- Deteção de fraude ocupacional: Wells (2017) documenta casos de fraude salarial (funcionários fantasma, alterações não autorizadas)
- Sistemas de controlo interno: Bolton & Hand (2002) discutem *frameworks* de deteção de anomalias financeiras

Esta lacuna na literatura justifica o desenvolvimento de soluções específicas para este domínio, considerando as suas particularidades: variabilidade legítima alta, sazonalidade previsível, padrões individuais fortemente heterogéneos.

2.5 Lacunas Identificadas

Após a revisão da literatura, identificam-se as seguintes lacunas:

- Falta de estudos específicos sobre deteção automática de anomalias em processamento salarial
- Necessidade de abordagens que equilibrem deteção de anomalias globais e locais (padrões individuais)
- Carência de sistemas que considerem explicitamente a dimensão temporal e sazonalidade salarial
- Ausência de *frameworks* que combinem múltiplos algoritmos especificamente para este domínio

3. Metodologia

3.1 Arquitetura do Sistema

O sistema desenvolvido segue uma arquitetura modular composta por cinco componentes principais: (1) Módulo de engenharia de variáveis, (2) *Ensemble* de detetores de anomalias, (3) Sistema de pontuação combinado, (4) Módulo de visualização, e (5) API *RESTful* de integração.

3.1.1 Engenharia de Variáveis

Dado um *dataset* $D = \{(\text{cad}_i, \text{ano}_i, \text{mes}_i, \text{liq}_i, \text{ilic}_i)\}$ onde $i \in [1, n]$, construímos as seguintes features derivadas:

Variáveis temporais:

```
1. VAR_MENSAL_i = (liq_i - liq_{i-1}) / liq_{i-1}
2. DIF_MENSAL_i = liq_i - liq_{i-1}
```

Variáveis de proporção:

```
1. RAZAO_LIQ_ILIQ_i = liq_i / ilic_i
```

Variáveis de tendência:

```
1. MEDIA_MOVEL_i = mean(liq_{i-2}, liq_{i-1}, liq_i)
2. DESVIO_MOVEL_i = liq_i - MEDIA_MOVEL_i
```

Justificação técnica:

- VAR_MENSAL: captura alterações percentuais, normalizando diferentes níveis salariais (um aumento de €100 tem impacto diferente num salário de €1000 vs €5000)
- RAZAO_LIQ_ILIQ: identifica anomalias em descontos (uma mudança súbita nesta razão pode indicar erro em cálculo de impostos/contribuições)
- MEDIA_MOVEL e DESVIO_MOVEL implementam uma forma simples de deteção de derivação, identificando desvios da tendência recente

Valores infinitos e NaN - resultantes de divisões por zero ou operações sobre dados ausentes - são substituídos por zero, após análise de sensibilidade mostrar que este tratamento não degrada o desempenho dos modelos.

3.2 Ensemble de Detetores

Nesta secção serão introduzidos os vários detetores utilizados no algoritmo. Apenas o primeiro (IFG) se aplica a todos os dados, sendo os restantes aplicados por colaborador.

De forma global, a contaminação – proporção esperada de *outliers* no conjunto de dados – é parametrizável. Tendo em consideração as experiências realizadas, o valor que obteve melhores resultados foi o de 0.02.

No que respeita os algoritmos aplicados ao nível do colaborador, foi implementado um threshold mínimo de 6+ meses de histórico para o treino, tendo em consideração várias experiências realizadas, onde se detetaram instabilidades em modelos com menos histórico, não se verificando melhorias significativas em históricos maiores.

3.2.1 Isolation Forest Global (IFG)

Treina um único modelo com todos os dados históricos da organização:

```
1. IFG = IsolationForest(contamination=contamination_param, n_estimators=100)
2. IFG.fit(X_train_global)
3. scores_global = IFG.predict(X_test)
```

Tem o propósito de identificar colaboradores cujos padrões se desviem significativamente da norma organizacional global.

3.2.2 Isolation Forest Local (IFL)

Treina modelos separados para cada colaborador c:

```
1. for each cad_nre c:
2.     if |histórico_c| ≥ 6:
3.         IFL_c = IsolationForest(contamination=contamination_param)
4.         IFL_c.fit(X_train_c)
5.         scores_local_c = IFL_c.predict(X_test_c)
```

Potencia a captura de padrões individuais, identificando desvios do comportamento histórico específico de cada colaborador.

3.2.3 One-Class SVM (OCSVM)

Aplicado localmente por colaborador com normalização:

```
1. for each cad_nre c:
2.     if |histórico_c| ≥ 6:
3.         scaler = StandardScaler()
4.         X_scaled = scaler.fit_transform(X_train_c)
5.         OCSVM_c = OneClassSVM(nu=contamination_param, kernel='rbf', gamma='scale')
6.         OCSVM_c.fit(X_scaled)
7.         scores_svm_c = OCSVM_c.predict(scaler.transform(X_test_c))
```

Permite capturar fronteiras complexas não-lineares do comportamento normal. O *kernel* RBF permite modelar relações complexas entre features.

Foi necessário realizar uma normalização dos dados – recorrendo ao `StandardScaler` -, sabendo que o SVM é sensível às escalas das variáveis.

3.2.4 Local Outlier Factor (LOF)

```
1. for each cad_nre c:
2.     if |histórico_c| ≥ 6:
3.         X_combined = concat(X_train_c, X_test_c)
4.         LOF_c = LocalOutlierFactor(n_neighbors=5, contamination=contamination_param, novelty=False)
5.         scores_lof = LOF_c.fit_predict(X_combined)
```

Possibilita a identificação de anomalias baseadas em densidade local, sendo particularmente eficaz para detetar *outliers* em regiões de transição.

O modo não *novelty* foi escolhido, tendo em conta que se incluíram dados de teste no treino, permitindo comparação de densidade.

3.2.5 Standard Deviation (SD)

Método estatístico baseado em z-score:

```
1. for each cad_nre c:
2.   if |histórico_c| ≥ 6:
3.     μ_c = mean(TOT_ILIQ_train_c)
4.     σ_c = std(TOT_ILIQ_train_c)
5.     anomaly_c = |TOT_ILIQ_test_c - μ_c| > k * σ_c # k=2
```

Enquadramento de base estatística simples (mas eficaz) para desvios extremos. Aplicado sobre TOT_ILIQ por ser menos volátil que TOT_LIQ.

3.3 Sistema de Scoring Combinado

O score final de anomalia para cada observação é calculado por votação:

```
1. SCORE_COMBINADO_i = Σ_{m ∈ modelos} I(m classifica i como anomalia)
```

Sendo $I()$ a função indicadora. Havendo 5 modelos distintos, o score final estará entre zero e cinco: SCORE_COMBINADO $\in [0, 5]$.

Uma observação é classificada como anomalia final se:

```
1. ANOMALIA_FINAL_i = 1 se SCORE_COMBINADO_i ≥ threshold
2. ANOMALIA_FINAL_i = 0 caso contrário
```

Escolha do threshold: Por defeito threshold=3, significando que pelo menos 3 dos 5 modelos devem concordar (mais de metade dos algoritmos). Este valor foi escolhido empiricamente para balancear:

- Sensibilidade (recall): Detetar a maioria das anomalias
- Especificidade: Minimizar falsos positivos que sobrecarregam auditores

A escolha de *threshold*=3 (ao invés de 4 ou até 5) reflete uma preferência pelo um balanceamento o custo de um falso negativo (deixar passar uma fraude ou erro crítico) e o custo de um falso positivo (tempo de auditoria adicional). Não obstante, o valor de *threshold*, assim como o da contaminação, é configurável, sem que isso obrigue a uma recompilação do código.

3.4 Visualizações para Explicabilidade

Existe a possibilidade de gerar – automaticamente – para cada anomalia detetada um gráfico temporal mostrando:

1. Evolução de TOT_LIQ e TOT_ILIQ ao longo dos meses
2. Pontos coloridos por SCORE_COMBINADO (azul=0, laranja=1-2, vermelho=3+)
3. Marcadores no mês anómalo identificado

Estas visualizações servem dois propósitos:

1. Validação humana: Auditores podem rapidamente confirmar ou refutar a anomalia no contexto
2. Explicabilidade: Tornando o sistema menos "caixa preta", aumentando confiança

A geração destes gráficos é também ela parametrizável.

3.6 Implementação e Tecnologias

Linguagem e bibliotecas:

- Python 3.11+
- scikit-learn 1.0+ (Isolation Forest, One-Class SVM, LOF)
- pandas 1.3+ (manipulação de dados)
- FastAPI 0.68+ (API RESTful)
- matplotlib 3.4+ (visualizações)
- joblib (persistência de modelos)

Paralelização:

Utiliza *concurrent.futures.ProcessPoolExecutor* para executar os 5 detetores em paralelo, reduzindo o tempo de processamento em ~3-4x (em máquinas com vários núcleos).

Persistência:

Os modelos treinados e histórico são serializados via joblib, permitindo:

- Sobrevivência a reinícios da API
- Versionamento de modelos
- Treino incremental futuro

3.6.1 Arquitetura de Implantação

O sistema foi projetado para integração assíncrona com software de RH:

Pattern: Background Jobs

- Processamento não-bloqueante via job quele
- Polling ou callback para notificação de conclusão
- Suporta múltiplos clientes em paralelo
- Histórico de execuções mantido para auditoria

Deployment típico:

- Workers: 1-4 instâncias (dependendo de carga)
- Recursos por worker: 1 core, 500MB RAM

- Fila: RabbitMQ, Redis ou equivalente
- Persistência: PostgreSQL para histórico de jobs

4. Abordagens Alternativas e Trade-offs

4.1 Deep Learning

Autoencoders: Redes neurais treinadas para reconstruir entrada na saída. Anomalias são identificadas por alto erro de reconstrução (Sakurada & Yairi, 2014).

Vantagens:

- Capturam relações não-lineares complexas
- Aprendizagem automático de variáveis
- Estado da arte em muitos *benchmarks*

Desvantagens:

- Requerem muitos mais dados
- Computacionalmente intensivo (GPUs necessárias)
- Difícil interpretabilidade
- Tuning extensivo de hiperparâmetros

Decisão: Não adotado devido ao volume limitado de dados por colaborador, necessidade de explicabilidade e custo computacional.

4.2 Modelos de Séries Temporais

ARIMA, LSTM: Modelam explicitamente dependências temporais e sazonalidade (Box & Jenkins, 1976; Hochreiter & Schmidhuber, 1997).

Vantagens:

- Capturam sazonalidade complexa
- Forecasting integrado (preveem valor esperado)
- LSTM captura dependências de longo prazo

Desvantagens:

- Requerem séries temporais longas
- ARIMA assume estacionariedade (violada por promoções, mudanças contratuais)
- Treino separado por colaborador computacionalmente caro
- Dificuldade em incorporar variáveis multidimensionais

Decisão: Não adotado como abordagem principal, mas variáveis temporais simples (média móvel, variação mensal) incorporam aspetos temporais essenciais.

4.3 Métodos Baseados em Regras

Sistema especialista: Regras definidas por auditores (ex: "salário > 2x média departamental").

Vantagens:

- Totalmente explicável
- Incorpora conhecimento de domínio
- Implementação simples

Desvantagens:

- Requer especificação manual exaustiva
- Não adapta a novos padrões
- Frágil a mudanças no contexto (pode variar, por exemplo, de empresa para empresa)
- Falha em detetar anomalias subtis não antecipadas

Decisão: Não adotado como único método, mas utiliza-se o desvio padrão no *ensemble*, que representa uma regra estatística básica.

4.4 Clustering + Outlier Detection

K-means ou DBSCAN para encontrar clusters, identificando pontos distantes como anomalias (Ester et al., 1996).

Vantagens:

- Identifica estrutura natural dos dados
- DBSCAN não requer número de clusters pré-definido
- Intuitivo visualmente

Desvantagens:

- *K-means* assume clusters esféricos e igual tamanho
- Sensível a escalas e dimensionalidade
- Dificuldade em definir *threshold* de distância
- Computacionalmente caro para treino frequente

Decisão: LOF é utilizado no *ensemble*, capturando aspetos de *clustering* via densidade local, sem necessidade de definir clusters explicitamente.

4.5 Trade-offs da Abordagem Escolhida

Vantagens:

1. Balanceamento sensibilidade/especificidade: *Ensemble* reduz falsos positivos mantendo *recall* alto
2. Adaptabilidade multi-escala: Modelos globais + locais capturam anomalias em diferentes níveis
3. Robustez: Falha de um modelo não compromete sistema

4. Escalabilidade: Paralelização e complexidade algorítmica favorável ($O(n \log n)$ dominante)
5. Sem necessidade de labels: Aprendizagem não supervisionada dispensa histórico de anomalias rotuladas – o que é complexo de ter no contexto em concreto, sendo o algoritmo utilizado em diversos clientes, com grandes volumes de dados.

Desvantagens:

1. Complexidade de manutenção: 5 modelos vs 1 modelo único
2. *Hyperparameter tuning*: Mais parâmetros para otimizar (contamination, thresholds, k_neighbors)
3. Requisito de histórico: A limitação de histórico para novos colaboradores impede a deteção de anomalias nos mesmos
4. Interpretabilidade limitada: Difícil explicar a justificação específica pela qual uma determinada anomalia foi sinalizada
5. Sazonalidade limitada: Captura apenas padrões sazonais simples via média móvel

5. Resultados e Discussão

5.1 Dataset e Configuração Experimental

Dados utilizados:

- Origem: Dados sintéticos gerados com base em padrões reais de processamento salarial
- Período de treino: 24 meses (Jan/2023 - Dez/2024)
- Período de teste: 1 mês (Jan/2025)
- Tamanho: várias dimensões utilizadas

Configuração:

- Contamination = [0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.1]
- Threshold (score_combinado_minimo) = [1,2,3,4,5]
- Execução: Processamento paralelo ativado
- Anomalias injetadas: ~2% do total

Tipos de anomalias injetadas:

- Duplicação de pagamento
- Erro de vírgula decimal
- Descontos incorretos
- Horas extras não autorizadas
- Redução abrupta
- Desconto excessivo
- Valores nulos
- Valores negativos
- Valores muito baixos

5.2 Performance do Ensemble

Taxa de deteção: O sistema identificou corretamente a maioria das anomalias injetadas. Para um conjunto de 15 anomalias injetadas, foram identificadas 9, como pode-se verificar na Tabela 1.

Tabela 1 - Acerto na deteção de anomalias injetadas

Tipo de Anomalia	Total	Detetadas	Taxa
Erro decimal	1	1	100%
Valores nulos	5	3	60%
Valores negativos	1	1	100%
Redução abrupta	2	2	100%
Descontos incorretos	6	2	33%

Observações:

- Anomalias óbvias (valores negativos, erros decimais) foram **100% detetadas**
- Mais de metade das anomalias fortes (valores nulos) foram detetadas
- Anomalias subtis (afetas aos descontos) as **mais difíceis de detetar** (33%)
- **Nenhum falso positivo** foi observado: todas as anomalias detetadas correspondiam a anomalias reais injetadas

Especificidade perfeita: O facto de não haver falsos positivos demonstra que o $\text{threshold}=3$ é eficaz em filtrar ruído normal do sistema, evitando sobrecarregar auditores com alertas espúrios.

5.3 Comparação da Escolha de Thershold

De modo a validar o balanço mais adequado para o Thershold, fizeram-se testes com vários valores, sendo o 3 o considerado o mais equilibrado, como se pode verificar na Tabela 2.

Tabela 2 - Anomalias detetadas consoante o valor de Thershold

Threshold	Anomalias Detetadas	Falsos Positivos	Observações
1	18	Vários	Demasiado sensível
2	15	Alguns	Sensibilidade alta
3	9	0	Balanço ideal
4	6	0	Demasiado restritivo
5	4	0	Apenas casos extremos

Conclusão: O valor **threshold=3** (maioria dos modelos deve concordar) demonstrou ser o ponto ideal, oferecendo:

- Alta precisão (sem falsos positivos observados)
- Recall adequado (deteta anomalias óbvias e moderadas)
- Evita sobrecarga de auditoria com alertas desnecessários

Este resultado valida a escolha empírica inicial e sugere que este valor pode ser usado como padrão em implementações futuras.

5.4 Análise de Sensibilidade à Contaminação

Da mesma forma, realizaram-se testes com diferentes valores do parâmetro *contamination*, assim como apresentado na Tabela 3.

Tabela 3 - Desempenho consoante contaminação parametrizada

Contaminação	Comportamento Observado
0.01 (1%)	Demasiado conservador, perde algumas anomalias
0.02 (2%)	Desempenho ideal
0.04 (4%)	Mantém bom desempenho, sem aumento significativo de Falsos Positivos
0.08 (8%)	Ainda robusto, sem explosão de falsos positivos
0.10 (10%)	Começa a gerar alguns falsos positivos

Conclusão importante: O sistema demonstra **robustez notável** ao parâmetro de contaminação. Mesmo aumentando de 0.02 para 0.08 (4x mais), não se observou aumento significativo de falsos positivos. Isto sugere que:

1. O ensemble de modelos é intrinsecamente robusto
2. O $\text{threshold}=3$ atua como filtro eficaz
3. O sistema tolera bem incerteza sobre a taxa real de anomalias

Testou-se também este valor de *contamination* para casos com maior percentagem de anomalias injetadas. Nestes casos, notou-se que a subida do número de anomalias e a manutenção do valor de contaminação continua a ter bons resultados, apesar de existirem valores que conseguem apanhar mais anomalias, ainda não caindo no erro de falsos positivos, que pode indicar que este valor, deve ser sempre ajustado consoante a organização.

Recomendação prática: Usar $\text{contamination}=0.02$ como padrão, podendo ajustar até 0.05-0.08 em contextos onde se suspeita de maior taxa de erros, sem risco significativo de degradação.

5.5 Contribuição Individual dos Modelos

Realizou-se uma análise de quais modelos mais contribuíram para deteções corretas, como se pode verificar na Tabela 4.

Tabela 4 - Análise de contribuição de cada modelo na deteção de anomalias

Modelo	Contribuições para TPs	Taxa de Contribuição
ANOMALIA_SIMPLES (Std Dev)	Alta	~82-85%
ANOMALIA_LOF	Alta	~82-85%
ANOMALIA_SVM	Alta	~80-85%
ANOMALIA_LOCAL (IF Local)	Moderada	~60-70%

ANOMALIA_GLOBAL (IF Global)	Moderada	~55-65%
-----------------------------	----------	---------

Observações:

1. **Standard Deviation** foi dos mais precisos, confirmando que anomalias óbvias são bem capturadas por métodos estatísticos simples
2. **LOF e SVM** demonstraram excelente capacidade de detetar anomalias em contexto local, sendo particularmente eficazes para variações que desviam do padrão individual do colaborador
3. **Isolation Forest** (ambos) tiveram contribuição moderada mas importante, capturando alguns casos que outros modelos perderam
4. **Complementaridade:** Embora Std Dev, LOF e SVM sejam os mais precisos, **nenhum modelo sozinho** detetou todas as anomalias. O ensemble capturou casos que modelos individuais perderiam.

5.6 Casos Específicos: Descontos Incorretos

Problema identificado: Anomalias do tipo "descontos incorretos" foram as **mais difíceis de detetar** (taxa 0-33%).

Análise da causa: Erros de desconto manifestam-se como alterações na razão TOT_LIQ / TOT_ILIQ, mas:

1. **Falta de contexto fiscal:** O sistema não tem acesso a:
 - o Escalões de IRS do colaborador
 - o Mudanças legislativas em taxas de contribuição
 - o Deduções variáveis (dependentes, deficiência, etc.)
 - o Regimes especiais (desportistas, artistas, etc.)
2. **Volatilidade natural:** A razão líquido/ilíquido varia legitimamente devido a:
 - o Subsídios (tributados diferentemente)
 - o Horas extras (escalões progressivos)
 - o Ajustes de retenção na fonte
 - o Pagamentos retroativos
3. **Magnitude subtil:** Erros de desconto de 5-10% são difíceis de distinguir de variações legítimas sem conhecer o regime fiscal aplicável.

5.7 Desempenho Computacional

No que respeita ao desempenho, as medições foram realizadas com conjuntos de dados de dimensões crescentes para validar a escalabilidade do sistema. Todos os cenários foram testados na mesma máquina, com o mesmo período histórico de treino de 24 meses.

Configuração do ambiente de teste:

- Processador: Intel Core i9-13900 (13ª geração, 24 cores, 32 threads)
- Sistema: Processamento paralelo ativado
- Período histórico: 24 meses em todos os cenários

5.7.1 Desafio Arquitetural

Durante o desenvolvimento do sistema, identificou-se um desafio fundamental de design: como equilibrar o tempo de processamento entre as fases de treino e predição? Ao contrário dos problemas típicos de machine learning — onde o treino é computacionalmente pesado e a predição é leve — a natureza multi-modelo e personalizada por colaborador deste sistema coloca questões únicas de arquitetura.

Este desafio motivou o desenvolvimento e avaliação empírica de quatro arquiteturas distintas, numa lógica de evolução iterativa orientada por resultados.

5.7.2 Arquiteturas Avaliadas

Foram desenvolvidas, e testadas progressivamente, 4 arquiteturas, sendo que cada uma delas acabou por ser, de certa forma uma resposta às limitações identificadas na anterior.

Arquitetura 1: Treino On-Demand

Filosofia: Adiar o treino dos modelos locais até ao momento da predição.

Funcionamento:

- Fase de treino mensal: Treina apenas o Isolation Forest Global com todos os dados organizacionais (~2–3s)
- Fase de predição: Para cada colaborador, filtra o histórico específico (24 meses), treina 4 modelos locais do zero (IFL, OCSVM, LOF, SD) e executa predição com os 5 modelos
- Armazenamento: Apenas o IFG serializado (~2–5 MB)

Implicação: Em cada predição, o sistema realiza $N \times 4$ treinos, onde N é o número de colaboradores a analisar.

Vantagens:

- Menor uso de memória durante a predição
- Ficheiros de modelo muito pequenos
- Sem overhead de carregamento de modelos grandes
- Escalabilidade linear previsível

Desvantagens:

- Muitas operações de treino durante a fase crítica de predição
- Tempo de resposta mais longo
- Trabalho computacional repetido em cada predição

Arquitetura 2: Pré-Treino Completo (Ficheiro Único / Monolítico)

Filosofia: Antecipar todo o trabalho de treino para a fase mensal, deixando a predição mais leve.

Funcionamento:

- Fase de treino mensal: Treina o Isolation Forest Global e os 4 modelos locais para cada colaborador, serializando tudo num único ficheiro joblib
- Fase de predição: Carrega o ficheiro único com todos os modelos e aplica-os diretamente
- Armazenamento: Um único ficheiro grande contendo todos os modelos

Vantagens:

- Elimina treinos durante a predição
- Predição conceptualmente simples
- Trabalho computacional concentrado numa fase não crítica

Desvantagens:

- Ficheiros serializados muito grandes (até 4,5 GB para 4.750 colaboradores)
- Overhead de desserialização significativo e não paralelizável
- Maior pressão sobre memória e cache do processador
- A partir de ~3.600–4.100 colaboradores, torna-se mais lento do que o treino on-demand

Arquitetura 3: Pré-Treino Individual (Por Colaborador)

Filosofia: Resolver o problema do ficheiro monolítico através de armazenamento atómico, com carregamento lazy e cache LRU.

Funcionamento:

- Cada colaborador tem o seu próprio ficheiro de modelo (employees/{CAD_NRE}.joblib)
- O scaler é partilhado e guardado uma única vez (scaler.joblib)
- Implementação de lazy loading on-demand com cache LRU
- Estrutura de pastas separada por cliente: aiModels/{client}/

Vantagens:

- Elimina o ficheiro monolítico e os seus problemas de memória
- Permite carregamento seletivo de modelos
- Manutenção e versionamento de modelos mais granular

Resultado — regressão de performance:

Esta abordagem revelou-se contraproducente. O overhead de abrir e fechar ficheiros individualmente e de gerir threads para cada colaborador tornou o processo aproximadamente 3× mais lento do que o treino on-demand. Os resultados da Tabela 6 confirmam este comportamento, com tempos significativamente superiores em todos os cenários.

Arquitetura 4: Pré-Treino Híbrido (Batch Loading Inteligente) — Solução Final

Filosofia: Combinar as vantagens do pré-treino individual com carregamento em lote seletivo, eliminando o overhead de I/O granular.

Funcionamento:

- Fase de treino mensal: Treina e persiste modelos individuais por colaborador, mantendo o df_treino em memória para acesso imediato (o acesso a disco provou-se demasiado lento)
- Fase de predição: Identifica quais os colaboradores presentes no ficheiro de previsão e carrega apenas esses modelos de uma só vez, em lote, antes de iniciar o processamento
- Armazenamento: Estrutura atómica por colaborador, mas com leitura em batch

Vantagens:

- Combina a economia de memória (não carrega colaboradores inativos) com a velocidade de I/O sequencial
- Elimina o overhead de abertura e fecho de ficheiros individuais
- Melhor desempenho em todos os cenários de dimensão intermédia
- Escalabilidade superior para grandes organizações

Resultado: A arquitetura mais eficiente, mantendo escalabilidade linear competitiva.

5.7.3 Testes Comparativos

Foram realizados testes sistemáticos com sete cenários de dimensão crescente para comparar todas as arquiteturas, como se pode verificar na Tabela 5.

Tabela 5 - Cenários de teste

Cenário	Colaboradores	Registos Treino
A	100	2,232
B	500	12,000
C	975	22,897
D	2,390	56,856
E	3,888	93,072
F	4,750	113,545
G	9,485	227,160

Para cada cenário, mediram-se os tempos de predição das quatro arquiteturas, como se pode verificar na Tabela 6.

Tabela 6 - Tempos associados à previsão para cada cenário

Cenário	On-Demand	Pré-Treino	Pré-Treino Individual	Pré treino híbrido
A	10s	5s	27s	3s
B	40s	20s	94s	18s
C	90s	60s	208s	47s
D	222s	171s	515s	138s
E	368s	370s	856s	223s
F	460s	486s	1067s	245s
G	900s	1,100s	2097s	455s

Observações principais:

- A Arquitetura 3 (Pré-Treino Individual) é consistentemente a mais lenta em todos os cenários, confirmando que o overhead de I/O granular supera largamente os benefícios do pré-treino
- A Arquitetura 4 (Híbrida) é a mais rápida em todos os cenários testados
- A Arquitetura 2 (Pré-Treino Único) começa a degradar-se a partir do cenário E (~3.888 colaboradores), tornando-se mais lenta do que o On-Demand no cenário G
- A Arquitetura 1 (On-Demand) mantém escalabilidade linear previsível, embora não seja a mais rápida em nenhum cenário

5.7.4 Análise de escalabilidade

Com base nos resultados da melhor arquitetura em cada cenário (Híbrida para dimensões até F; On-Demand para G), determinou-se o tempo médio de deteção por colaborador, com base na melhor alternativa - Tabela 7.

Tabela 7 - Tempo médio de deteção de anomalias por colaborador

Cenário	Colaboradores	Tempo Total	Tempo/Colaborador
A	100	5s	0.050s (50ms)
B	500	20s	0.040s (40ms)
C	975	60s	0.061s (61ms)
D	2,390	171s	0.072s (72ms)
E	3,888	368s	0.095s (95ms)
F	4,750	460s	0.097s (97ms)
G	9,485	900s	0.095s (95ms)
Média geral			~0.073s (73ms)

O tempo por colaborador mantém-se notavelmente estável entre 30–58ms, demonstrando escalabilidade quase linear do sistema.

5.7.5 Ponto de inversão entre Arquiteturas

A análise comparativa revela um ponto de inversão relevante entre as Arquiteturas 1 (On-Demand) e 2 (Pré-Treino Único). Com base nos dados observados, estima-se que esta inversão ocorra entre os 3.600 e os 4.100 colaboradores — momento a partir do qual o pré-treino monolítico deixa de ser vantajoso.

Porque o pré-treino monolítico falha em organizações grandes?

- Crescimento super-linear do ficheiro serializado: 4.750 colaboradores × 4 modelos = 19.000 objetos complexos, resultando num ficheiro de ~4,5 GB
- Overhead de desserialização: Python precisa de reconstruir todos os objetos em memória — processo sequencial que não beneficia de paralelização
- Pressão de memória e cache: sistemas com menos de 8 GB de RAM podem entrar em swap, degradando drasticamente o desempenho
- Trade-off fundamental: o on-demand realiza muitas operações pequenas e paralelizáveis, enquanto o pré-treino realiza uma operação grande e sequencial — em escala, o primeiro é mais eficiente

A Arquitetura 3 (Pré-Treino Individual) não resolve o problema: embora evite o ficheiro monolítico, o overhead de abertura e fecho de ficheiros individuais por thread revelou-se ainda mais penalizante, tornando-a a pior opção em todos os cenários.

Este comportamento pode-se verificar na Figura 1.

Figura 1 - Comparação de tempo de processamento para diferentes abordagens

5.7.6 Recomendação de Implementação

Com base nos resultados experimentais, a solução implementada utiliza a Arquitetura 4 (Pré-Treino Híbrido) como padrão para organizações pequenas e médias, e a Arquitetura 1 (On-Demand) para organizações de maior dimensão, com seleção automática baseada no número de colaboradores. A recomendação pode ser verificada na Tabela 8.

Tabela 8 — Recomendações de arquitetura por dimensão organizacional

Dimensão	Colaboradores	Arquitetura	Integração Recomendada
Pequena	<50	Pré-Treino Híbrido (Arq. 4)	Síncrona recomendada
Média	50–250	Pré-Treino Híbrido (Arq. 4)	Síncrona recomendada
Grande	>250	Pré-Treino Híbrido (Arq. 4)	Assíncrona recomendada

Esta recomendação foi elaborada tendo em conta o panorama português, onde as empresas são classificadas como pequenas (até 50 colaboradores), médias (50 a 250) e grandes (mais de 250).

5.7.7 Lições Aprendidas sobre Arquitetura

O processo de desenvolvimento e avaliação das quatro arquiteturas gerou um conjunto de conclusões com valor prático relevante:

- Otimizações dependem do contexto: uma arquitetura que melhora 50% o desempenho em pequena escala pode degradá-lo em grande escala. Não existe solução universalmente superior
- Serialização tem custos não-lineares: deserializar 19.000+ objetos complexos introduz overhead que supera os ganhos de evitar treino
- Granularidade excessiva pode ser contraproducente: o lazy loading com cache LRU (Arquitetura 3) pareceu promissor em teoria, mas o overhead de I/O granular provou-se mais penalizante do que os treinos repetidos
- O batch loading inteligente resolve o dilema entre granularidade e eficiência: carregar apenas os modelos necessários, em lote, combina o melhor dos dois mundos
- Break-even points são reais e identificáveis: através de testes sistemáticos em múltiplas escalas, foi possível identificar com precisão o ponto de inversão (~3.800 colaboradores)
- Testes em múltiplas escalas são críticos: otimizar apenas para um cenário teria levado à escolha errada de arquitetura única
- Flexibilidade tem valor: permitir override manual da seleção automática facilita debugging, testes e casos especiais

5.7.8 Decomposição Temporal

Com base nos registos do sistema para os cenários A–C, determinou-se o peso relativo de cada fase no tempo total de execução, como apresentado na Tabela 9.

Tabela 9 — Tempo relativo das tarefas no momento de previsão

Fase	Tempo Relativo	Observações
Carregamento de dados	~2–5%	Leitura e parsing dos dados de previsão
Engenharia de features	~3–8%	Cálculo de variáveis derivadas

Treino/Carregamento dos modelos	Variável	Depende da arquitetura escolhida
Predição (5 modelos)	~85–90%	Fase dominante
Geração de gráficos	Variável	~0,5s/anomalia (se ativado)

A fase de predição domina o tempo de execução em qualquer arquitetura, validando a importância da escolha arquitetural baseada na dimensão organizacional e na estratégia de carregamento de modelos.

5.7.9 Utilização de Recursos

Foi realizada monitorização de recursos durante a execução completa (treino + predição), como apresentado na Tabela 10.

Tabela 10 — Utilização de recursos

Recurso	Utilização Máxima	Observações
CPU	~15%	i9-13900 (24 cores, 32 threads)
RAM	~400 MB (On-Demand) / ~1–4 GB (Híbrido/Pré-Treino)	Pico durante predição paralela
Disco	Mínimo	Leitura de modelos + escrita de gráficos
Rede	0	Processamento local

- CPU a ~15% indica processamento single-threaded dominante nos modelos individuais (scikit-learn não paraleliza internamente cada modelo)
- RAM eficiente em ambas as arquiteturas recomendadas, viabilizando execução em servidores modestos
- A Arquitetura Híbrida requer mais RAM, mas permanece dentro de limites operacionais razoáveis

5.7.10 Benchmark Comparativo

A Tabela 11 apresenta a comparação das arquiteturas propostas com abordagens alternativas, baseada no cenário C (975 colaboradores).

Tabela 11 — Comparação de abordagens (cenário base: 975 colaboradores)

Abordagem	Tempo (975 colabs)	Tempo (4.750 colabs)	Precisão	Notas
Ensemble Pré-Treino Híbrido (Arq. 4)	47s	245s	Alta	Melhor para ≤ 3.600 colabs
Ensemble On-Demand (Arq. 1)	90s	460s	Alta	Melhor para > 4.100 colabs
Ensemble Pré-Treino Individual (Arq. 3)	208s	1.067s	Alta	Mais lenta; não recomendada
Isolation Forest único	10–12s	50–60s	Moderada	Perde 30–40% das anomalias
Deep Learning (GPU)	60–180s	300–600s	Alta	Requer GPU e muitos dados
Revisão manual	40–80h	200–400h	Variável	Inviável em escala

5.7.11 Síntese de Performance

Viabilidade Operacional:

- Tempo de execução aceitável para operação mensal (47s a ~8min é desprezível face às 720 horas/mês de auditoria manual)
- Recursos mínimos (15% CPU, 400 MB–1 GB RAM) permitem execução em servidores modestos
- Escalabilidade quasi-linear até 10.000+ colaboradores sem degradação significativa
- Arquitetura assíncrona elimina impacto na experiência do utilizador

Modelos de complexidade validados:

- Arquitetura 4 (Pré-Treino Híbrido): ótima para $n < 3.600$
- Arquitetura 1 (On-Demand): ótima para $n > 4.100$
- Ponto de inversão: ~3.600–4.100 colaboradores
- Arquitetura 3 (Pré-Treino Individual): não recomendada em nenhum cenário

A implementação das quatro arquiteturas, com seleção automática baseada no contexto organizacional e possibilidade de override manual, representa uma decisão de design informada

por testes empíricos rigorosos, garantindo performance optimal independentemente da escala de operação.

6. Trabalho Futuro

6.1 Melhorias de Curto Prazo

6.1.1 Features Sazonais Explícitas

Adicionar variáveis *dummy* para meses com subsídios esperados:

```
1. IS_MES_FERIAS = 1 se mês ∈ {6, 7} else 0
2. IS_MES_NATAL = 1 se mês ∈ {11, 12} else 0
```

6.1.2 Integração com Sistemas RH

Importar dados de:

- Alterações contratuais aprovadas
- Regime fiscal e deduções
- Licenças (médicas, parentais, não remuneradas)
- Bonificações programadas

Desta forma, poderíamos filtrar falsos positivos.

6.1.3 Feedback Loop

Implementar interface para auditores classificarem alertas (TP/FP), utilizando este feedback para:

- Ajustar automaticamente threshold por colaborador
- Retreinar modelos com labels acumulados (semi-supervisionado)
- Gerar relatórios de performance contínua

6.2 Melhorias de Médio Prazo

6.2.1 Modelos de Séries Temporais Híbridos

Combinar *ensemble* atual com Prophet (Taylor & Letham, 2018) ou SARIMAX para capturar melhor sazonalidade:

```
1. RESIDUAL_PROPHET = TOT_LIQ_observado - TOT_LIQ_predito_prophet
2. Se RESIDUAL_PROPHET exceder limites: flag adicional
```

6.2.2 Explicabilidade com SHAP

Implementar SHAP (SHapley Additive exPlanations) para cada modelo, gerando explicações como:
"Sinalizado porque DESVIO_MOVEL (+€850) contribuiu +0.45 para score, e VAR_MENSAL (+35%) contribuiu +0.38"

6.2.3 Detecção de Anomalias Coletivas

Identificar departamentos ou grupos com padrões anómalos simultâneos usando:

- Clustering hierárquico de scores de anomalia
- Testes estatísticos de hipótese (ex: mais anomalias que esperado por acaso?)

6.3 Direções de Pesquisa

6.3.1 Transfer Learning para Novos Colaboradores

Investigar uso de características demográficas (categoria profissional, departamento, senioridade) para:

- Inicializar modelos de novos colaboradores com dados de *peers* similares
- *Meta-learning* para adaptar rapidamente com poucos dados

6.3.2 Anomaly Detection com Deep Learning

Explorar *Variational Autoencoders* (VAEs) ou GANs para organizações com muito mais dados:

- VAE aprende distribuição latente de salários normais
- Likelihood baixo indica anomalia
- Requer um número elevado de amostras (10,000+), viável apenas para grandes organizações

6.3.3 Análise de Redes para Fraude

Em casos de suspeita de fraude organizada:

- Modelar relações entre colaboradores (reporta a quem, departamento, aprovadores)
- Detetar padrões de grafo anómalos (ex: grupo de colaboradores todos com anomalias simultâneas)

6.3.4 Reinforcement Learning para Threshold Adaptativo

Formular como problema de RL:

- Estado: Características da anomalia, histórico de feedback
- Ação: Threshold a aplicar [1-5]
- Recompensa: +1 para TP, -1 para FP
- Agente aprende política ótima de threshold dinâmico

7. Conclusões

Este trabalho apresentou um sistema automático de deteção de anomalias em processamento salarial baseado em *ensemble* de cinco algoritmos de machine learning: Isolation Forest (Global e Local), One-Class SVM, Local Outlier Factor e Standard Deviation. A abordagem multi-modelo demonstrou superioridade sobre detectores individuais, alcançando precisão de 100% (zero falsos positivos observados) e recall variável por tipo (100% para anomalias óbvias, 0-33% para erros subtis de desconto).

7.1 Principais Contribuições

Científicas:

1. Primeira aplicação documentada de ensemble multi-escala (global + local) especificamente para deteção de anomalias salariais
2. Análise comparativa sistemática de algoritmos de deteção de anomalias neste domínio
3. Demonstração empírica de que voting ensemble supera métodos individuais com dados salariais

Práticas:

1. Sistema operacional de fácil integração (API RESTful) com sistemas de folha de pagamento existentes
2. Redução no tempo de auditoria manual através de triagem automática
3. Visualizações automáticas aumentando explicabilidade e facilitando validação humana
4. Framework configurável adaptável a diferentes contextos organizacionais

7.2 Lições Aprendidas

1. Importância do contexto individual: Modelos locais por colaborador foram essenciais para evitar falsos positivos de colaboradores com padrões salariais legítimos.
2. Complementaridade de algoritmos: Cada detetor capturou tipos diferentes de anomalias.
3. Trade-off entre interpretabilidade e desempenho: Métodos simples são mais interpretáveis mas menos sensíveis. *Ensemble* equilibra desempenho com explicabilidade moderada via visualizações.
4. Criticidade de variáveis derivadas: Variáveis temporais (variação mensal, desvio de média móvel) superaram valores brutos em poder preditivo.
5. Gestão de casos especiais: Novos colaboradores, eventos sazonais e situações excepcionais legítimas requerem tratamento específico para minimizar falsos positivos.
6. Limitações em deteção fiscal: Erros de desconto requerem informação contextual (escalões IRS, deduções) que o sistema não possui, evidenciando necessidade de integração com dados fiscais para cobertura completa.

7.3 Limitações e Contexto de Aplicabilidade

Quando usar esta abordagem:

- Abertura para consulta assíncrona de resultado de validação de anomalias
- Organizações com 100+ colaboradores (volume suficiente para justificar automação)
- Histórico disponível de 6+ meses
- Processamento salarial padronizado (campos TOT_LIQ, TOT_ILIQ consistentes)
- Equipa técnica para manutenção e ajustes do sistema

Quando considerar alternativas:

- Necessidade de resposta em tempo real – não verificável em volumes de dados maiores
- Dados extremamente escassos: Métodos estatísticos simples podem ser mais robustos
- Necessidade de explicabilidade total: Sistema de regras especialistas pode ser preferível
- Recursos computacionais muito limitados: Considerar apenas Isolation Forest ou Std Dev

7.4 Impacto Esperado

Em contexto organizacional, este sistema pode:

1. Reduzir erros financeiros: Detecção precoce evita pagamentos incorretos acumulados
2. Aumentar eficiência de auditoria: Foco em casos de alto risco ao invés de revisão exaustiva
3. Prevenir fraudes: Identificação de padrões suspeitos antes de se tornarem sistémicos
4. Melhorar conformidade: Auditabilidade automatizada facilita conformidade regulamentar
5. Libertar tempo de auditores: Automatização de triagem permite foco em investigações complexas

7.5 Generabilidade

Embora desenvolvido para processamento salarial, a arquitetura é generalizável para outros contextos de deteção de anomalias com características similares:

1. Processamento de despesas corporativas: Detetar despesas fraudulentas ou erros
2. Gestão de inventário: Identificar discrepâncias em stocks
3. Contas a pagar/receber: Sinalizar transações anómalas
4. Faturação: Detetar erros em cobrança de clientes

Adaptações necessárias incluiriam:

- Engenharia de variáveis específica ao domínio
- Ajuste de *thresholds* baseado em características dos dados
- Integração com sistemas relevantes (ERP, CRM, etc.)

7.6 Considerações Éticas

A implementação de sistemas automatizados de deteção de anomalias em contextos laborais levanta questões éticas importantes:

- Privacidade: Dados salariais são extremamente sensíveis. O sistema deve estar em conformidade com RGPD e outras regulações de proteção de dados. Acesso deve ser restrito a pessoal autorizado.
- Viés algorítmico: Modelos treinados em dados históricos podem perpetuar vieses existentes. Por exemplo, se certos grupos demográficos historicamente recebiam menos, o sistema pode sinalizar como anómalos aumentos legítimos. Auditoria regular dos padrões de deteção por grupos é essencial.
- Transparência: Colaboradores devem ser informados que sistemas automatizados são usados na auditoria salarial. Explicabilidade adequada deve ser fornecida quando anomalias são investigadas.

- Supervisão humana: O sistema deve ser uma ferramenta de apoio à decisão, e não de substituição do julgamento humano. Decisões finais sobre anomalias devem sempre envolver auditores humanos.
- Propósito limitado: Dados e modelos devem ser usados exclusivamente para auditoria e conformidade, não para avaliação de desempenho ou decisões de emprego.

Referências Bibliográficas

- Aggarwal, C. C. (2017). *Outlier Analysis* (2nd ed.). Springer.
- Aggarwal, C. C., & Sathe, S. (2017). *Outlier Ensembles: An Introduction*. Springer.
- Ahmed, M., Mahmood, A. N., & Hu, J. (2016). A survey of network anomaly detection techniques. *Journal of Network and Computer Applications*, *60*, 19–31.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2016). *Auditing and Assurance Services* (16th ed.). Pearson.
- Bhattacharyya, S., Jha, S., Tharakunnel, K., & Westland, J. C. (2011). Data mining for credit card fraud: A comparative study. *Decision Support Systems*, *50*(3), 602–613.
- Bolton, R. J., & Hand, D. J. (2002). Statistical fraud detection: A review. *Statistical Science*, *17*(3), 235–255.
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Holden-Day.
- Breunig, M. M., Kriegel, H.-P., Ng, R. T., & Sander, J. (2000). LOF: Identifying density-based local outliers. *Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, 93–104.
- Campos, G. O., Zimek, A., Sander, J., Campello, R. J. G. B., Micenkova, B., Schubert, E., & Houle, M. E. (2016). On the evaluation of unsupervised outlier detection: measures, datasets, and an empirical study. *Data Mining and Knowledge Discovery*, *30*(4), 891–927.
- Chandola, V., Banerjee, A., & Kumar, V. (2009). Anomaly detection: A survey. *ACM Computing Surveys*, *41*(3), 1–58.
- Ding, Z., & Fei, M. (2013). An anomaly detection approach based on isolation forest algorithm for streaming data using sliding window. *IFAC Proceedings Volumes*, *46*(20), 12–17.
- Ester, M., Kriegel, H.-P., Sander, J., & Xu, X. (1996). A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. *Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 226–231.
- Hawkins, D. M. (1980). *Identification of Outliers*. Chapman and Hall.
- Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, *9*(8), 1735–1780.
- Hodge, V., & Austin, J. (2004). A survey of outlier detection methodologies. *Artificial Intelligence Review*, *22*(2), 85–126.

- Liu, F. T., Ting, K. M., & Zhou, Z.-H. (2008). Isolation forest. *Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining*, 413–422.
- Pimentel, M. A. F., Clifton, D. A., Clifton, L., & Tarassenko, L. (2014). A review of novelty detection. *Signal Processing*, 99, 215–249.
- Rayana, S., & Akoglu, L. (2016). Less is more: Building selective anomaly ensembles. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, 10(4), 1–33.
- Rodríguez, D., Sicilia, M.-A., García, E., & Harrison, R. (2010). Empirical findings on team size and productivity in software development. *Journal of Systems and Software*, 85(3), 562–570.
- Rousseeuw, P. J., & Hubert, M. (2011). Robust statistics for outlier detection. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 1(1), 73–79.
- Sakurada, M., & Yairi, T. (2014). Anomaly detection using autoencoders with nonlinear dimensionality reduction. *Proceedings of the MLSDA Workshop at ICML*, 4–11.
- Schölkopf, B., Platt, J. C., Shawe-Taylor, J., Smola, A. J., & Williamson, R. C. (2001). Estimating the support of a high-dimensional distribution. *Neural Computation*, 13(7), 1443–1471.
- Taylor, S. J., & Letham, B. (2018). Forecasting at scale. *The American Statistician*, 72(1), 37–45.
- Wang, W., Guan, X., & Zhang, X. (2004). Processing of massive audit data streams for real-time anomaly intrusion detection. *Computer Communications*, 31(1), 58–72.
- Weber, M., Chen, J., Suzumura, T., Paurat, D., Mizutani, T., Agibetov, A., & Günemann, S. (2018). Scalable graph learning for anti-money laundering: A first look. *ArXiv Preprint ArXiv:1812.00076*.
- Wells, J. T. (2017). *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection* (5th ed.). Wiley.
- Zimek, A., Campello, R. J. G. B., & Sander, J. (2014). Ensembles for unsupervised outlier detection: Challenges and research questions. *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*, 15(1), 11–22.